

5159

R. ISTITUTO
DI STUDI SUPERIORI PRATICI
E
DI PERFEZIONAMENTO
Soprintendenza

N° 724

Risposta al Foglio

del di

Divis.^{ne}Sex.^{ne}N° di Posiz.^eN° del Prot.^{lo} Gen.^{le}

OGGETTO

Invio di libri

Firenze, li 21 Settembre 1879

Dalla Università di Christiania è pervenuto a questo R. Istituto l'unitario pacco di libri con preghiera di farlo pervenire a codesta R. Accademia dei Georgofili.

Lo scrivente lo invia di buon grado alla S. V. Ill.^{ma} con preghiera di accusarne ricevimento

Il Soprintendente
Abatelli

All' Ill.^{mo} Sig. Presidente
della
R. Accademia dei Georgofili